

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА ПРИ РЕЗЕКЦИИ ГЛУБИННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ.

Акромов О.З. ¹

Аблязов О.В. ^{1,2}

Назарова Л.А. ¹

Ташматов С.А. ¹

Хусниддинов Ш.Р. ¹

¹ «Национальный детский медицинский центр»
улица Паркент, 294, Ташкент 100014

² «Центр развития профессиональной квалификации медицинских
работников» улица Паркент 51
Ташкент, улица Паркент, 294
+998 99 841 64 61, dr.o.z.akramov@bmtm.uz;
olimakramov1986@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903854>

Аннотация. В этом тезисе будут рассмотрены вопросы оптимизации доступа при удалении глубоко расположенных опухолей у детей. Несмотря на развитие современных нейрохирургических возможностей и техник, глубоко расположенные опухоли представляют собой сложный вызов даже опытному нейрохирургу из-за вовлечения функционально значимых структур. В нашем исследовании мы попытались оптимизировать доступы к глубоко расположенным опухолям окружёнными функционально значимыми зонами, с минимальным повреждением, максимальным сохранением естественной анатомии и неврологической функции, а также качества жизни у детей с нейроонкологической проблемой.

Ключевые слова: глубоко расположенные опухоли у детей, хирургические техники, детская нейрохирургия

Актуальность. Глубоко расположенные опухоли головного мозга у детей представляют собой уникальную нейрохирургическую проблему, поскольку они часто окружены функционально значимыми структурами. Минимально инвазивные хирургические методы резекции по-прежнему представляют собой сложную микрохирургическую проблему. На сегодняшний день предпринимаются попытки оптимизации малотравматичных вариантов хирургических доступов с оптимальным углом хирургического воздействия для максимально возможного радикального удаления этих опухолей и, соответственно, получения успешных послеоперационных результатов.

Цель. Показать возможность оптимизации хирургического доступа при резекции глубоких опухолей головного мозга у детей.

Материал и методы. С 2019 по 2024 г. в Национальном Детском Медицинском Центре (НДМЦ) были оперированы 100 пациентов с глубоко расположенными опухолями головного мозга, расположенными в желудочках, таламусе и селлярно-хиазмальной области. Соответствующий хирургический подход в традиционном или модифицированном методах определялся на основе локализации и распространенности, размера и предоперационных данных включающих в себя данные КТ и МРТ.

Многие опухоли можно наиболее эффективно удалять с помощью отсоса и биполярной коагуляции, тогда как твердая опухолевая ткань, которая припаяна к окружающим мозговым структурам, требует рассечения с помощью микроножниц и ультразвукового деструктора.

Результаты. Уменьшения инвалидизации, улучшение качества жизни в долгосрочной перспективе.

Выводы. Развитие нейрохирургических техник позволили оптимизировать малоинвазивные, малотравматические хирургические доступы при резекции глубоких опухолей головного мозга у детей.